

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6782227>

УДК 930

Рыжов Н.Л.

Рыжов Никита Леонидович, Вятский государственный университет, Россия, 610000, г. Киров, ул. Московская, 36. E-mail: napoleon26081812@mail.ru.

Положение семей военнослужащих в период Русско-японской войны 1904-1905 гг. (на материалах Вятской губернии)

Аннотация. Данная статья посвящена характеристике положения семей военнослужащих на Вятке в период Русско-японской войны 1904-1905 гг. Отмечено, что, несмотря на большое количество работ по тематике данной войны, малоизученным является вопрос повседневности в провинции во время войны, в частности, о жизни семей, которые остались на время войны без своего кормильца. Выяснено, что государственные и частные силы были направлены на оказание помощи семьям призванных, чтобы солдаты могли не переживать, что их жены и дети еле сводят концы с концами. Исследование основывается на материалах региональных периодических изданий начала XX века. Значительное место занимают провинциальные издания «Вятская газета» и «Вятский вестник». Актуальность данной темы обусловлена возросшим интересом в последнее время к провинциальной и военной истории. Автор приходит к выводу, что, несмотря на помощь государства и частных лиц, многим семьям пришлось выживать. Отмечено, что тяжелое положение усугублялось общей экономической обстановкой в регионе: сокращение производства и рост цен.

Ключевые слова: Русско-японская война 1904-1905 гг., Вятская губерния, Вятка, семьи военнослужащих, Дамский кружок, благотворительность.

Ryzhov N.L.

Ryzhov Nikita Leonidovich, Vyatka State University, 36 Moskovskaya Str., Kirov, 610000, Russia. E-mail: napoleon26081812@mail.ru.

The situation of military families during the Russian-Japanese War of 1904-1905 (based on the materials of the Vyatka province)

Abstract. This article is devoted to the characteristics of the situation of military families in Vyatka during the Russian-Japanese War of 1904-1905. It is noted that despite the large number of works on the subject of this war, the issue of everyday life in the province during the war is poorly studied, in particular, about the lives of families who were left without their breadwinner during the war. It was found out that public and private forces were directed to help the families of those called up so that soldiers could not worry that their wives and children were barely making ends meet. The research is based on the materials of regional periodicals of the beginning of the XX century. A significant place is occupied by the provincial editions of the Vyatka Gazette and the Vyatka Bulletin. The relevance of this topic is due to the increased interest in provincial and military history in recent years. The author comes to the conclusion that despite the help of the state and private individuals, many families had to survive. It is noted that the difficult situation was aggravated by the general economic situation in the region: a reduction in production and rising prices.

Key words: Russian-Japanese war of 1904-1905, Vyatka province, Vyatka, military families, Ladies' circle, charity.

Русско-японская война 1904–1905 гг. оказала серьезное влияние на жизнь людей, изменив её обыденный уклад. Воины, которые отправлялись на Дальний Восток, были вынуждены оставлять свои семьи без кормильцев. Такие семьи, как правило, состояли из нескольких детей, и к тому же, часто в их состав входили престарелые родители одного или обоих супругов. Соответственно, мужская работа по обеспечению семьи после отъезда глав семейств ложилась на женские плечи, детей, стариков. Возник вопрос о предоставлении материальной помощи семьям воинов, защищавших свою Родину.

28 января Вятская губернская земская управа отправила запрос правительству о выделении безвозвратного пособия в 1 млн. руб. для обеспечения семейств нижних чинов запаса армии, призванных на войну. Пособие выдавалось от земства через волостное правление женам призванных на одного человека в месяц. Получали его лишь те, у кого имелось специальное удостоверение о бедности, выданное волостным правлением. Пособие выдавалось до возвращения солдата с фронта. Многим женам было отказано в получении материальной помощи по той причине, что в их хозяйствах имелось по две коровы, а это уже считалось признаком того, что семья находится в достатке; также пособие не получали те женщины, которые жили с родителями мужа [10, с. 121].

Размер пособия нуждающимся родственникам призванного определялся следующим образом: земство обязано было выдавать продовольствие натурой или деньгами, в расчете на каждого человека без различия возраста не менее одного пуда и 28 фунтов муки, десяти фунтов крупы и четырех фунтов соли в месяц. Вятское земство решило выдавать пособие деньгами, в размере рыночной стоимости указанных продуктов [8, с. 203]. К примеру, на каждого члена семьи по Яранскому уезду выдавали: за январь и февраль – 2 руб. 86 коп.; за март – 1 руб. 54 коп.; апрель – 1 руб. 64 коп.; май – 1 руб. 76 коп.; июнь – 1 руб. 72 коп. [10, с. 121].

Обязанности земства и сельских обществ были различными. На земство поручалась выдача пособия семье призванного. В обязанность сельских обществ входило призрение родственников призванного [8, с. 203]. Они были обязаны предоставить семьям, если таковые не имели собственного жилища или дарованного приюта, бесплатное помещение с отоплением. Для некоторых женщин было трагедией, когда муж уходил на войну, потому что они становились бесправными, несчастными и обрекались на нищету. Многие семьи призванных так и не получили свои пособия, продолжали жить в бедности, а хозяйство приходило в упадок.

Все мужские работы женщины теперь выполняли сами: пахали, сеяли, косили. Иногда им пытались помочь престарелые родители. Так, в Нолинском уезде, в одной семье остались отец 70-ти лет и мать 65-ти лет, да две солдатки с детьми. «Было больно смотреть, как немощный дед пытается сам пахать поле» [7, с. 423], – отмечали современники.

Однако бывало, что даже родственники не помогали в работе. Об этом ярко свидетельствует письмо вятского воина семье, в котором он ругал брата за то, что тот не хочет помогать его жене: «Любезный брат! Пожалуйста, как-нибудь живи поумнее. Все вы родные, не бранись, не ругайся, а то ещё беднее будете. Молчи и работай. Все богатство и счастье – в труде и молчании» [11, с. 314].

В своих письмах вятские бойцы старались поддерживать своих родственников, переживали за свои семейства: «Здравствуй, премногоуважаемая моя супруга Гликерия Андрияновна! С любовью низко кланяюсь тебе и сыночку Мите, не забывайте Господа и Богородицу и они помогут вам прожить эти злосчастные дни жизни. Не очень заботься и плачь, это только расстроит твоё здоровье. И мне пойми, ничуть не сладко... Тятя, похлопочите о пособии, возьмите удостоверение от волости, что выслано в управу... Тятя, я вам посылаю денег 30 рублей, из которых 5 для Лукерьи и 5 для мамы, если не от-

дашь, буду обижаться» [6, с. 235]... «Мамонька и сестра! Не могу умерить печаль вашу и помочь вашей бедности. Были бы деньги, послал бы вам. Терпите как-нибудь! Бог не без милости» [11, с. 314].

«Детишки мои не выходят у меня из головы, особенно ночью. Как они там? Что будет с ними, если меня убьют. Помощи моей семье не дают, потому что у моей жены есть братья. Но ведь они такие же нищие, как и я сам, и подарок от них моим детям – только кошель на плечо может быть. Соседу моему Федору Белых, пишите вы, дали вспомоществование, а у него ведь итак много хлеба на гумнах, скота, скарба. И жена у него здоровая баба, не то что моя Татьяна. Пусть даже были бы братья мои богатеи, но ведь сами знаете, в крестьянском быту скорее чужой поможет, чем свой. Меня скоро отправят в полк и, может, убьют, детей, пожалуйста, приласкайте. А мне умереть не страшно тогда будет» [3, с. 2], – писал вятчанин Степан Горюнов своему другу в Вятку из Харбина.

Другой наш земляк, получив ранение, сокрушался: «Я во сне видел, что никому не нужен буду без ноги, как вернусь домой, что жена не вынесет такой жизни и сбежит. Ждет меня только блуждание по дворам в поисках подаяния» [13, с. 678].

Дети солдат взваливали на себя бремя обеспечения семьи. Так, 9-летний мальчик Миша был в семье старшим сыном. Помимо его у матери было еще двое маленьких детей. Отец ушел на фронт. Мать не могла работать. Мише приходилось заниматься милостыней, чтобы хоть как-то накормить сестер и маму: «Дети на улице дразнили его побирушкой, бывало, отнимали куски и выбрасывали их в снег, вступались старики, случайно это завидевшие. По вечерам иногда мать читала письма от отца. Он писал, что ранен в руку, что японцев чешут здорово и призывал свою семью жить. А как жить? – сокрушалась Марья, утирая слезы. Однажды Миша хотел попросить хлеба у богатого человека, но на крыльце его дома на Мишу набросилась собака и стала рвать его шубу. Выглянувший хозяин вышвырнул мальчика за

калитку со словами: «Черт вас тут носит». Домой Миша вернулся без сумки, в крови. – «Кормилец ты мой!» – бросилась ему навстречу мать. А в маленькой кроватке пищали голодные близнецы» [5, с. 523].

В Яранском уезде случилось еще более страшное происшествие: «...солдатка родила ребенка в амбаре, в мороз, и бросила его умирать, самой на месте не нашли. Мертвого младенца обнаружили окрестные жители, заметив странное поведение собак» [2, с. 678]. Скорее всего, на данный поступок отчаявшуюся мать толкнула неспособность прокормить дитя из-за своей бедности.

Таким образом, положение многих женщин, которые остались без мужа с детьми на руках и без денег, было плачевным.

Между тем, ситуация по данному вопросу в разных уездах и волостях представлялась не одинаково. К примеру, в Котельничском уезде, Сорвижской и Васильковской волостях, Дамский кружок передал семействам солдат пособий на сумму 456 руб. за пять месяцев. Иногда в одни руки выдавалось по 20-25 руб. При помощи пожертвований и пособий от Вятского дамского кружка некоторые жены обзавелись лошадьми и коровами и стали жить лучше, чем жили при своих мужьях [1, с. 2]. К тому же, 1904 г. в Вятке выдался достаточно урожайным, и, в связи с этим, нужда в пособиях на продовольствие ощущалась не во всех семействах. Иногда выходило так, что деньги выдавались и не очень нуждающимся семьям [9, с. 3].

В Слободском уезде, не смотря на войну, некоторые жители купили себе хороших лошадей, справили сбрую, приобрели хорошие сани и т. д. [12, с. 4]. Но так было не во всех уездах Вятской губернии. В целом, война привела к обеднению многих жителей.

Резкое снижение доходов населения сказалось на купле-продаже. Предприниматели региона жаловались на плохую торговлю, [12, с. 4] из-за бедственного положения жители берегли деньги, старались не расходовать их.

Тяжелое положение отразилось и на доходах духовенства. Связано это было с тем, что до 1904 г. проводилось много свадеб, а после начала войны их количество уменьшилось в несколько раз. «Не до свадеб говорят, не до веселья. Все забота, думно как-то насчет войны, потому что у кого сын, у кого брат, муж на войне, и каждый опасается за участь дорого сердцу человека» [4, с. 4]. Следует отметить, что, несмотря на сокращение доходов духовенство, купечество и простые люди продолжали жертвовать пострадавшим от войны, чтобы облегчить участь последних. Данные пожертвования совершались даже после окончания войны.

Таким образом, можно сказать, что Русско-японская война 1904-1905 гг. зна-

чительным образом отразилась на повседневной жизни населения Вятской губернии. Государство пыталось помочь семьям призванных, выделяя пособия. Стоит отметить, что им удавалось улучшить положение некоторых семей, но все же этого не хватало, потому что пособия получали далеко не все. Многие семьи, оставшись без кормильца, вынуждены были выживать своими силами, выполнять сезонные работы, воспитывать детей. Особенно тяжело было семьям с маленькими детьми. В целом, по губернии сократилось производство, и выросли цены, это усугубило бедственное положение многих солдаток с детьми.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Весть о предстоящем отъезде из Вятки Е. Ф. Хомутовой // Вятский вестник. 1905. № 20. URL: <http://vestnik43.ru/vestnik-vyatgu>.
2. Горе солдаток // Вятская газета. 1905. № 25.
3. Два солдата // Вятский вестник. 1905. № 78.
4. Думы о войне // Вятские епархиальные ведомости. 1905. № 67. 10 дек.
5. Кормилец // Вятская газета. 1905. № 17.
6. Лаптев М. Премного уважаемая супруга Гликерия Андрияновна! // Урал. 1994. № 6. С. 234-250
7. Наши солдатки // Вятская газета. 1905. № 15.
8. О пособиях семьям запасных нижних чинов, призванных на действительную службу // Вятская газета. 1905. № 9.
9. О пособиях солдаткам // Вятский вестник. 1905. № 78.
10. Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1904 год. Вятка: Губ. стат. ком., 1905.
11. Письма вятского солдата к родным // Вятская газета. 1904. № 11.
12. Разные известия // Вятский вестник. 1905. № 26.
13. Солдаты в госпитале // Вятская газета. 1905. № 25.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vest' o predstojashhem ot#ezde iz Vjatki E. F. Homutovoj // Vjatskij vestnik. 1905. № 20. URL: <http://vestnik43.ru/vestnik-vyatgu>.
2. Gore soldatok // Vjatskaja gazeta. 1905. № 25.
3. Dva soldata // Vjatskij vestnik. 1905. № 78.
4. Dumy o vojne // Vjatskie eparhial'nye vedomosti. 1905. № 67. 10 dek.
5. Kormilec // Vjatskaja gazeta. 1905. № 17.
6. Laptev M. Premnogo uvazhaemaja supruga Glikerija Andrijanovna! // Ural. 1994. № 6. S. 234-250
7. Nashi soldatki // Vjatskaja gazeta. 1905. № 15.
8. O posobijah sem'jam zapasnyh nizhnih chinov, prizvannyh na dejstvitel'nuju sluzhbu // Vjatskaja gazeta. 1905. № 9.
9. O posobijah soldatkam // Vjatskij vestnik. 1905. № 78.
10. Pamjatnaja knizhka Vjatskoj gubernii i kalendar' na 1904 god. Vjatka: Gub. stat. kom., 1905.
11. Pis'ma vjatskogo soldata k rodnym // Vjatskaja gazeta. 1904. № 11.

12. Raznye izvestija // Vjatskij vestnik. 1905. № 26.
13. Soldaty v gospitalе // Vjatskaja gazeta. 1905. № 25.

Поступила в редакцию 29.06.2022.
Принята к публикации 30.06.2022.

Для цитирования:

Рыжов Н.Л. Положение семей военнослужащих в период Русско-японской войны 1904-1905 гг. (на материалах Вятской губернии) // Гуманитарный научный вестник. 2022. №7. С. 36-40.
URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/07/Ryzhov.pdf>